

**PENGARUH LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, DAN DPK
TERHADAP KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) DI KABUPATEN MAGETAN: PERIODE
PENGAMATAN Tahun 2008 – 2014**

Moh. Sofyan
sofyan.proyek@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tingginya penyaluran kredit BPR di Kabupaten Magetan yang ditunjukkan dengan peningkatan LDR. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian faktor - faktor yang mempengaruhi Kredit BPR, yang meliputi LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK. Penelitian ini menggunakan 5 BPR Di Kabupaten Magetan yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai satu unit obyek penelitian, dengan periode penelitian dari Januari 2008 – April 2014 (76 bulan). Metode Least Square digunakan untuk menganalisa data dengan bantuan software Eviews Versi 8. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kredit BPR sebesar 98.72%. Secara Parsial pengaruh LDR terhadap Kredit BPR sebesar 0.2%, pengaruh NPL terhadap Kredit BPR sebesar 1.080%, pengaruh DPK terhadap Kredit BPR sebesar -2.07%. Sedangkan CAR, BOPO, dan ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kredit BPR. Untuk meningkatkan Kredit, BPR harus melakukan penghimpunan dana secara optimal, mengoptimalkan kegunaan sumber daya finansial (modal) yang dimiliki, dan memiliki manajemen perkreditan yang baik agar NPL tetap berada dalam tingkat yang rendah dan dalam batas yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Kata kunci: BPR, Kredit, LDR, CAR, NPL, BOPO, dan DPK.

ABSTRACT:

This research is motivated by the phenomenon of rural banks lending in Magetan indicated by an increase in LDR. Therefore, it is necessary to test factors that affect the Credit BPR, which include LDR, CAR, NPLs, ROA, ROA, and DPK. This study uses a 5 RBs in Magetan registered in Bank Indonesia as one unit of the object, with a study period of January 2008 - April 2014 (76 months). Least Square method is used to analyze the data with the help of software Eviews version 8. Based on the research results that LDR, CAR, NPLs, ROA, ROA, and DPK effect together against Credit BPR by 98.72%. Partial effect of the credit BPR LDR of 0.2%, the effect of NPL to loans BPR by 1.080%, the effect of the credit BPR DPK amounted to -2.07%. While the CAR, ROA and ROA no partial effect on BPR Credit. To improve credit, BPR must perform optimally fund raising, optimizing the usability of financial resources (capital) owned, and have

a good credit management in order NPL remain in low levels and within the limits required by Bank Indonesia.

Key words: BPR, Kredit, LDR, CAR, NPL, BOPO, dan DPK.

PENDAHULUAN

BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sektor kredit yang disalurkan oleh BPR mempunyai peranan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena kredit yang digunakan oleh pengusaha untuk kegiatan produktif akan memberikan nilai tambah terhadap faktor produksi. Di samping itu, kredit konsumsi digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumsi. Kedua kegiatan tersebut secara bersama-sama akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha memproduksi barang atau jasa yang akan meningkatkan pendapatan, di sisi lain produk mereka dikonsumsi oleh masyarakat.

Kabupaten Magetan sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kabupaten dengan pertumbuhan kredit BPR yang cukup tinggi, berdasarkan data publikasi Statistik Perbankan Indonesia periode Tahun 2008 - 2014, rata-rata pertumbuhan Kredit sebesar 2,18% dengan pertumbuhan DPK sebesar 1,81%. Rata-rata LDR sebesar 90,31%, rata-rata CAR sebesar 15,03%, rata-rata NPL sebesar 2,19%, rata-rata BOPO sebesar 73,68%, dan rata-rata rasio ROA sebesar 4,66%.

Pertumbuhan kredit BPR Kabupaten Magetan yang cukup tinggi dari pertumbuhan DPK selama periode Tahun 2008 – 2014 menyebabkan LDR meningkat hingga mencapai 97,31%. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan pengawasan kredit BPR di kabupaten Magetan.

Kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin rendah jika LDR semakin tinggi dikarenakan jumlah dana yang digunakan untuk penyaluran kredit semakin besar. Sebaliknya, kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin tinggi jika LDR bank tersebut semakin rendah.

Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan pihak bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Besaran modal yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan penyaluran kredit pada akhirnya akan ikut terkikis jika harus menyediakan pencadangan yang lebih besar.

Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan semakin banyak kredit yang dapat disalurkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK secara simultan terhadap Kredit BPR?
2. Bagaimana Pengaruh LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK secara parsial terhadap Kredit BPR?

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa pengaruh LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK secara simultan terhadap Kredit BPR.
2. Menganalisa pengaruh LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK secara parsial terhadap Kredit BPR

LOAN to DEPOSIT RATIO (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank (Dendawijaya, 2003).

Menurut Hamonangan dan Siregar dalam Galih (2011) mengatakan bahwa LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank guna membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat.

Bank Indonesia sebagai bank sentral telah memberikan standar untuk rasio LDR perbankan di Indonesia, yaitu pada kisaran antara 85% - 100%. Dengan demikian, jika rasio LDR yang dimiliki oleh bank terlalu tinggi ataupun terlalu rendah maka bank tersebut akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan labanya.

Pengukuran rasio LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

Capital adequacy ratio merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung Risiko (kredit penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2003).

Menurut Peraturan dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

NON-PERFORMING LOAN (NPL)

Non-Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004).

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu (Riyadi, 2004).

$$BOPO = \frac{\text{Jumlah Beban Operasional}}{\text{Jumlah Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang dimiliki adalah sebagai berikut:

RETURN ON ASSETS (ROA)

ROA merupakan rasio yang mengukur tingkat optimalisasi aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Nilai minimum ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah minimal 2%. Agar dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya inilah yang menjadi alasan mengapa perbankan berusaha memperoleh laba.

Dengan nilai ROA yang tinggi, maka bank dapat memberikan kredit untuk mendapatkan pendapatan. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank berkisar antara 80% - 90% dari total dana yang dikelola, sedangkan penyaluran kembali dalam bentuk kredit oleh bank sebesar 70% - 80%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$

DANA PIHAK KETIGA

Berdasarkan UU No. 10/1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada masyarakat dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2005). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2003).

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Ln}(\text{Tabungan} + \text{Deposito})$$

KREDIT

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2003).

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% dari kegiatan usaha bank (Dendawijaya, 2003). Selain itu, menurut Abdullah dalam Galih (2011) mengatakan bahwa tujuan pemberian kredit guna mendapatkan nilai tambah bagi nasabah (debitur) maupun bagi bank sebagai kreditur.

$$\text{Jumlah Kredit yang disalurkan} = \text{Ln}(\text{jumlah kredit yang disalurkan})$$

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, untuk memudahkan pola hubungan antar variabel penelitian, maka model konseptual digambarkan sebagaimana gambar berikut:

1. Secara simultan LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK berpengaruh terhadap kredit BPR.
2. Secara parsial LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK berpengaruh terhadap kredit BPR.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi dengan Metode Least Square, yaitu suatu metode penentuan parameter fitting sebagai suatu fungsi untuk disesuaikan dengan sebaran data pengukuran, sehingga memiliki error simpangan yang terkecil (*SSE sum square error*). Tujuannya adalah membentuk sebuah model yang dapat merepresentasikan sebaran data dengan baik dengan menggunakan paket program Eviews Ver 8.0.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan 5 (lima) BPR di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur periode Januari 2008 hingga Bulan April 2014 (76 Bulan).

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh ke enam variabel secara bersama-sama terhadap Jumlah Kredit. Nilai yang digunakan

untuk melihat pengaruhnya adalah nilai F yang dihasilkan oleh program Eviews Ver. 8.0. Hipotesis pengujian secara statistik adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_j = \dots = 0$ (semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap kredit)

$H_a : \beta_j \neq 0$ (paling sedikit satu variabel bebas berpengaruh terhadap kredit)

Kriteria menerima atau menolaknya ditentukan oleh seberapa besar nilai signifikansinya.

1. Suatu model dikatakan signifikan dengan tingkat keyakinan 99% jika nilai probabilitasnya $\leq 0,01$.
2. Suatu model dikatakan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% jika nilai probabilitasnya $\leq 0,05$.
3. Suatu model dikatakan signifikan dengan tingkat keyakinan 90% jika jika nilai probabilitas $\leq 0,10$.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebasnya. Nilai Koefisien determinasi (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Uji-t (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial setiap variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Suatu variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas dapat dilihat dari nilai t yang dihasilkan dari program Eviews Ver. 8.0. Hipotesis pengujian secara statistik adalah:

$H_0 : \beta_j = 0$ (X_j tidak berpengaruh terhadap kredit)

$H_a : \beta_j \neq 0$ (X_j berpengaruh terhadap kredit)

Kriteria menerima atau menolaknya ditentukan oleh nilai probabilitas (Prob.).

1. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 99% terhadap variabel tidak bebas jika nilai probabilitas $\leq 0,01$.
2. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 95% terhadap variabel tidak bebas jika nilai probabilitas $\leq 0,05$.
3. Suatu variabel bebas dikatakan signifikan pada tingkat keyakinan 90% terhadap variabel tidak bebas jika nilai probabilitas $\leq 0,10$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{KREDIT} = -0.803 + 0.003 \text{ LDR} + 0.021 \text{ CAR} + 0.012 \text{ NPL} + 0.004 \text{ BOPO} + 0.002 \text{ ROA} + 1.080 \text{ DPK}$$

Pengaruh Variabel LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, Dan DPK Terhadap Kredit PR

Secara bersama-sama pengaruh variabel LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK terhadap Jumlah Kredit adalah nyata. Nilai *adjusted r-square* adalah sebesar 0.987167, menunjukkan bahwa variasi total seluruh variabel bebas terhadap Kredit adalah sebesar 98,72%, sedangkan sisanya sebesar 1,285% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Jumlah Kredit

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan LDR terhadap Jumlah Kredit. Besarnya pengaruh LDR terhadap Kredit BPR adalah sebesar 1,45% yang berarti semakin tinggi LDR maka semakin besar Jumlah Kredit yang disalurkan.

Pengaruh LDR terhadap Kredit adalah nyata (Prob. $0,0016 < 0,05$). Secara parsial LDR berpengaruh positif terhadap Kredit sebesar 0,002867, dengan syarat CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK adalah konstan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tito Adhitya Galih (2011) dan Febry Amithya Yuwono (2012) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Jumlah Kredit

Rasio CAR pada BPR di Kabupaten Magetan di atas nilai minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia dimana Peraturan dari Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Yang berarti bahwa modal bank tersebut telah memenuhi ketentuan kecukupan modal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan menyerap kerugian, serta guna menjaga kepercayaan nasabah pada bank.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap Kredit adalah nyata (Prob. $0,000 < 0,01$). Besarnya pengaruh CAR terhadap Kredit ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya sebesar -0,020691. Ini berarti setiap penambahan CAR akan menurunkan kredit sebesar 0,020691, dengan syarat LDR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK adalah konstan. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Himaniar Triasdini (2010) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Jumlah Kredit

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan NPL terhadap Jumlah Kredit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Jumlah Kredit yang disalurkan, maka risiko NPL juga semakin tinggi.

Pengaruh NPL terhadap Kredit adalah tidak nyata (Prob. 0,2110 > 0,10), dengan syarat LDR, CAR, BOPO, ROA, dan DPK adalah konstan. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Billy Arma Pratama (2010) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Jumlah Kredit

Nilai rata-rata BOPO selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 74,82%. Nilai ini termasuk dalam kriteria nilai rasio BOPO yang sangat sehat sesuai dengan kriteria sangat sehat Bank Indonesia yaitu berada antara 50% - 75%.

Pengaruh BOPO terhadap Jumlah Kredit adalah tidak nyata (Prob. 0,2868 > 0,10), dengan syarat LDR, CAR, NPL, ROA, dan DPK adalah konstan. Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan BOPO terhadap Jumlah Kredit.

Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Jumlah Kredit

Nilai rata-rata ROA selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 4,53%. Nilai ini di atas minimum ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 2% yang berarti BPR dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan ROA terhadap jumlah kredit.

Pengaruh ROA terhadap Kredit adalah tidak nyata (Prob. 0,9009 > 0,10), dengan syarat LDR, CAR, BOPO, NPL, dan DPK adalah konstan. Terdapat perbedaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Fransisca dan Siregar (2009) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Jumlah Kredit

Nilai rata-rata perkembangan DPK selama periode tahun 2008-2013 adalah sebesar 17,92%. Hasil uji menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap Jumlah Kredit. Besarnya pengaruh DPK terhadap Jumlah Kredit yang disalurkan adalah sebesar 121,53% yang berarti semakin tinggi DPK maka semakin besar Jumlah Kredit yang disalurkan.

Pengaruh DPK terhadap Jumlah Kredit adalah nyata (Prob. 0,0000 < 0,01). Secara parsial DPK berpengaruh positif terhadap Kredit sebesar 1,079961, dengan syarat LDR, CAR, NPL, BOPO, dan ROA adalah konstan. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adelya dan Jafar (2007) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kredit perbankan.

SIMPULAN

Secara bersama-sama bahwa variabel LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit adalah nyata. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas yaitu LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah kredit (Prob. 0,0000 < 0,01). Secara parsial bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan LDR terhadap jumlah kredit (Prob. 0,0000 < 0,01). Artinya, semakin tinggi jumlah kredit dipengaruhi oleh peningkatan LDR.
2. Tidak terdapat pengaruh positif, namun tidak signifikan CAR terhadap jumlah kredit (Prob. 0,2798 > 0,05). Artinya, bahwa jumlah kredit tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya CAR.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan NPL terhadap jumlah kredit (Prob. 0,0256 < 0,05). Artinya, semakin tinggi jumlah kredit, maka semakin tinggi pula risiko NPL.

4. Terdapat pengaruh positif, namun tidak signifikan BOPO terhadap jumlah kredit (Prob. $0,1526 > 0,05$). Artinya, bahwa jumlah kredit tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya BOPO.
5. Terdapat pengaruh positif, namun tidak signifikan ROA terhadap jumlah kredit (Prob. $0,2955 > 0,05$). Artinya, bahwa jumlah kredit tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya ROA.
6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap jumlah kredit (Prob. $0,0000 < 0,01$). Artinya semakin tinggi jumlah kredit dipengaruhi oleh peningkatan DPK.

Berdasarkan enam (6) variable, yaitu LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK, hanya 3 (tiga) variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yaitu LDR, NPL dan DPK. Variabel CAR, BOPO, dan ROA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah kredit.

BPR harus meningkatkan kemampuan dan menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dengan menjaga tingkat LDR nya agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia dengan tingkat LDR sebesar 78% - 100%. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial yang *idle*. Kondisi CAR yang cukup tinggi jauh di atas ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%, mengharuskan BPR untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kegunaan sumber daya finansial yang dimiliki melalui penyaluran kredit pada sektor produktif. Rasio NPL walaupun sudah di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar maksimal 5%, namun agar lebih memperhatikan kembali tingkat rasio NPL agar bank tersebut tidak mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah. Nilai rasio BOPO harus dipertahankan pada kisaran nilai ideal yaitu antara 50% - 75% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Rasio ROA agar tetap dipertahankan untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya inilah yang menjadi alasan mengapa perbankan berusaha memperoleh laba. DPK merupakan faktor yang mendukung

penyaluran kredit perbankan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan. Oleh karena itu BPR harus melakukan penghimpunan DPK secara optimal.

Saran penelitian berikutnya adalah agar menambah periode penelitian yang lebih panjang; menambah variabel Net Interest Margin (NIM), Suku Bunga Kredit BPR, dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit dengan didukung informasi dan data-data primer guna khususnya yang lebih bersifat kualitatif terkait manajemen BPR agar hasil yang didapatkan lebih kredibel dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Cyndi dan Jafar. (2007). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit.
- Ali, Masyud. (2004). Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional. Jakarta: PT Gramedia.
- Billy Arma Pratama. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009). Download di www.undip.ac.id pada Tgl 12 Feb 2014.
- Darmawan, Komang. (2004). Analisis Rasio-Rasio Bank. Info Bank, Juli, 18-21 Laporan Pengawasan Perbankan 2008, Bank Indonesia. Download di www.unhas.ac.id pada Tgl 12 Feb 2014.
- Dendawijaya, Lukman. (2003). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fransiska dan Hasan Sakti Siregar. (2009). Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Publik Di Indonesia. Jurnal Akuntansi 6, Universitas Sumatera Utara. Download di www.unisbank.ac.id pada Tgl 12 Feb 2014.
- Febry Amithya Yuwono. (2012). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit

- (Studi Empiris: bank yang terdaftar di BEI). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Galih, Tito Adhitya. (2011). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada Bank Di Indonesia (Studi Empiris: bank yang terdaftar di BEI). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himaniar Triasdini. (2010). Pengaruh CAR, NPL DAN ROA terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2009). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kasmir. (2003). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Riyadi, Selamat. (2004). Banking Assets and Liability Management, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Perihal Pedoman Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (CAMELS Rating), Bank Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Warjiyo. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat.
- www.bi.go.id

LAMPIRAN

Tabel 1. Kinerja BPR Konvensional di Kab. Magetan Tahun 2008-2014

Tahun	CAR	LDR	BOPO	ROA	NPL	DPK	Kredit
2008	15,99%	87,71%	82,68%	3,52%	4,90%	2,18%	2,73%
2009	17,31%	91,05%	73,83%	5,08%	2,41%	2,78%	2,09%
2010	15,86%	86,55%	72,82%	5,37%	1,71%	1,60%	1,48%
2011	14,93%	85,34%	73,50%	4,55%	1,56%	1,49%	2,67%

2012	13,31%	88,31%	74,97%	4,13%	1,48%	2,17%	2,36%
2013	13,65%	95,92%	70,80%	4,50%	1,65%	0,97%	1,41%
2014	14,12%	97,31%	67,20%	5,45%	1,63%	1,48%	2,53%
Rerata	15,03%	90,31%	73,68%	4,66%	2,19%	1,81%	2,18%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (2014)

Tabel 2: Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO

Peringkat	Predikat	Besaran nilai BOPO
1	Sangat Sehat	50 – 75 persen
2	Sehat	76 – 93 persen
3	Cukup Sehat	94 – 96 persen
4	Kurang Sehat	96 – 100 persen
5	Tidak Sehat	>100 persen

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Tabel 3. Daftar Nama BPR di Kabupaten Magetan – Jawa Timur

No	Nama Bank
1	PT. BPR Ekadharma Bhina Rahardja
2	PT. BPR Mulyo Raharjo
3	PT. BPR Buana Citra Selaras
4	PT. BPR Artha Dharma
5	Kopkar BPR Takeran

Sumber : www.bi.go.id di Download Pada 11 Mei 2015

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Metode Least Square

Dependent Variable: KREDIT_BPR
 Method: Least Squares
 Date: 07/29/15 Time: 14:11
 Sample (adjusted): 2008M01 2014M04
 Included observations: 76 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.802832	0.924576	-0.868324	0.3882
DPK	1.079961	0.036743	29.39244	0.0000
CAR	-0.020691	0.004760	-4.347009	0.0000
ROA	-0.001686	0.013495	-0.124942	0.9009
BOPO	-0.004191	0.003904	-1.073464	0.2868
LDR	0.002867	0.000871	3.292553	0.0016
NPL	0.011520	0.009124	1.262564	0.2110
R-squared	0.988194	Mean dependent var	18.24517	
Adjusted R-squared	0.987167	S.D. dependent var	0.463224	
S.E. of regression	0.052474	Akaike info criterion	-2.969398	
Sum squared resi	0.189996	Schwarz criterion	-2.754725	
Log likelihood	119.8371	Hannan-Quinn criter.	-2.883604	
F-statistic	962.5833	Durbin-Watson stat	0.466137	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 2. Rasio CAR BPR Di Kabupaten Magetan Periode Tahun 2008-2014